

БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС

Программное обеспечение для АЭС как часть их безопасной работы

Шевченко В.В., Бредун А.В.

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Безопасность работы объектов атомной энергетики находится в прямой зависимости как от действий персонала¹, так и от надежности автоматики и программного обеспечения (далее - ПО). В последние годы значение специального ПО для АЭС расширилось до создания полной виртуальной копии физической станции. Так, тестирование и запуск современных АЭС происходит в цифровом виде, и только после этого строители приступают к монтажу, используя всё те же цифровые модели. Поэтому требования к "цифре" очень высокие. Параллельно с физическим строительством станции строят и ее цифровую модель, которая будет жить потом на протяжении всего жизненного цикла атомной станции. По времени это 5-10 лет на строительство, 60 и более лет на эксплуатацию, то есть все 100 лет, с учетом продлений сроков и вывода из эксплуатации. Наиболее востребованная цифровая модель — 3D-модель. Она проще для понимания, потому что всё представлено визуально, она включает в себя все этапы строительства, пуска, устойчивой эксплуатации и вывода из эксплуатации².

Требования к ПО для АЭС специфические:

- программы должны иметь простой и удобный в работе интерфейс отображения с помощью мнемосхем, графиков и таблиц текущей и архивной информации о технологических параметрах основного оборудования всех блоков АЭС;
- необходимы компоненты сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления;
- сети станции должны быть максимально автономны, без соединения с Интернетом, для защиты от хакерских атак;
- компьютерные единицы должны быть сгруппированы зонально, потоки данных между зонами разделяют, доступ строго санкционируют, каждое действие регистрируется;
- система защиты многоуровневая, предусматриваются запасные системы, резервные пути передачи информации, системы резервного копирования и восстановления данных.

Все эти меры разрабатываются и совершенствуются по мере анализа аварийных ситуаций и злонамеренных вмешательств в работы ядерных объектов. Например, таких как:

- кибератаки на закрытую сеть иранского ядерного центра в Натанзе с использованием вируса Win32/Stuxnet³;
- кибератаки на АЭС Южной Кореи с реакторами "CANDU" в декабре 2014 года⁴ и др.

¹ Шевченко В.В. Соотношение технического и человеческого фактора в выполнении задачи безопасного продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС Украины // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 5(85). – Харьков: ХРИПОЗ, 2018. - С. 16-29. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2196906>

² Трифионов Е. Как тестируют атомные электростанции / Конференции для взрослых. Хабр, 28 августа 2018 года. <https://habr.com/company/jugru/blog/420931/>

³ Фрейдман А.В. Stuxnet и промышленная безопасность. <http://www.phocus-scada.com/rus/pub/Stuxnet&IndustrialSecurity.html>

⁴ South Korea's nuclear plant operator hacked // Nuclear News. — February 2015. — P. 30-31.

При этом наибольшее значение имеют именно уязвимости самых востребованных операционных систем — Windows, Mac OS и Linux. Так, по данным NetMarketShare⁵, лидером рынка ОС в 2016-2018 годах оставался Windows (около 90%):

Таблица 1

Доля рынка основных операционных систем за период мониторинга NetMarketShare,
с 06.2016 по 12.2018

Операционная система	Доля рынка (%) в среднем за период (месяц-год)		
	06.2016 -12.2016	01.2017 -12.2017	01.2018 -12.2018
Windows	89,18	88,87	87,71
Mac OS	2,00	8,06	9,61
Linux	0,54	2,33	2,09

При это данные в этом соотношении не подвержены большой динамике:

⁵ <https://netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx>

Илл. 1-3 демонстрируют преобладание операционных систем без детализации по версиям.

Использование известных и общеупотребимых операционных систем имеет как свои плюсы (сами разработчики постоянно работают над устранением уязвимостей), так и минусы (злонамеренные хакеры хорошо знают уязвимости, изучив их для целей других атак, и готовы атаковать АЭС при получении заказа). Важно отметить, что в 2015 году Украина отказалась от антивирусного программного обеспечения, произведенного в РФ, после начала войны с Россией в 2014 году⁶. Кроме того, в 2017 году "Лабораторию Касперского" обвинили в шпионаже в пользу Кремля в США. Сенат США проголосовал за запрет программ Касперского в федеральных учреждениях⁷. Подобные запреты ввели также Великобритания, Нидерланды и Литва⁸, а Twitter запретил рекламу компании⁹.

Россия также пытается отказаться от импортного ПО для своих АЭС, в качестве импортозамещения. Так, до 2018 года "Росатом" использовала на своих АЭС ПО "ПОРТАЛ"¹⁰, разработанное австрийской компанией Real Time Computersoftware GmbH (RTS), но затем перешел¹¹ на платформу "Вершок" (WhereShock), которая использует ядро российского производства "Корешок" (CoreShock). Конкурентами своей разработки россияне считают Simatic WinCC немецкой Siemens и Scada американской Honeywell. Система "Вершок" уже задействована на крупнейшей в России Балаковской АЭС. Ядро решения написано на языках программирования "Си" и "Ассемблер". Для интерфейсов задействовались "Си", Python и Javascript. Для сбора и передачи данных используются протоколы OPC UA, MQTT, Modbus, Profibus, HART и др. Интерфейс системы, по словам разработчиков, доступен как в большинстве распространенных браузеров и в нативных приложениях для Linux, OSX, Windows. Ведется разработка приложений для мобильных ОС. В надежности работы российского ПО заинтересованы не только россияне, но и их ближайшие соседи, наученные горьким опытом Чернобыльской катастрофы.

Украина также имеет достаточный потенциал и опыт создания собственного ПО для АЭС. Так, на украинском НПП "Хартрон-Аркас" разработано ПО для автоматического регулятора мощности (АРМ) реактора, которое затем внедрено на первом энергоблоке Ровенской АЭС¹².

⁶ Украина запретила использовать антивирусы Kaspersky и Dr.Web в госсекторе. <http://antivirus.ua/node/5916>. Со ссылкой на Указ президента Украины № 549 от 16 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Закон действовал до 15.05.2017 года, затем санкции относительно российских производителей антивирусного программного обеспечения были продолжены Указом президента Украины № 133/2017 от 15.05.2017 года.

⁷ Dustin Volz. U.S. Senate votes to ban Kaspersky Lab software from government networks / Reuters, September 19, 2017. <https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-kaspersky-lab/u-s-senate-votes-to-ban-kaspersky-lab-software-from-government-networks-idUSKCN1BT2PW>

⁸ Власти Нидерландов решили отказаться от софта Касперского. <https://www.dw.com/ru/власти-нидерландов-решили-отказаться-от-софта-касперского/a-43786271>

⁹ Twitter запретил рекламу "Лаборатории Касперского". <https://www.dw.com/ru/twitter-запретил-рекламу-лаборатории-касперского/a-43477634>

¹⁰ Дословно ПО для распределенных технологических систем автоматизации лицензированное.

¹¹ Воейков Д. Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену / CNews, 11.12.2018.

http://www.cnews.ru/news/top/2018-12-11_uvolivshijsya_iz_rosatoma_kritik_inostrannogo

¹² История Хартрона. Хроника основных событий. <http://www.hartron.com.ua/ru/content/хроника-основных-событий>

Илл. 4. «Вершок» на видеостене для оператора на АЭС

Надежность ПО для АЭС Украины регламентируется стандартами Международной электротехнической комиссии¹³, Международного агентства по атомной энергии¹⁴, их украинскими аналогами и отраслевыми стандартами ГП НАЭК "Энергоатом"¹⁵. Учитываются также рекомендации Ядерной регулирующей комиссии США (US NRC), которая продвинулась в вопросах разработки ПО и вопросах разработки соответствующей нормативной базы больше Украины. Стандарты МЭК и МАГАТЭ взаимодополняют друг друга. Главные стандарты МЭК — 60880 и 62138 "Атомные электростанции. Приборы и системы управления, важные для безопасности. Программные

¹³ МЭК (Международная электротехническая комиссия – International Electrotechnical Commission, IEC, англ.) — международная некоммерческая организация по стандартизации в области электрических, электронных и смежных технологий. Штаб-квартира находится в Женеве, Швейцария. Украина — [полноправный член организации](#) ([представитель](#) ГП "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества"). МЭК часто разрабатывает стандарты совместно с Международной организацией по стандартизации (ISO).

¹⁴ МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии – International Atomic Energy Agency, IAEA, англ.) — международная организация для развития сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Штаб-квартира расположена в Вене, Австрия. Украина — [полноправный член организации](#) с момента ее создания в 1957 году.

¹⁵ Стандарты ДП НАЭК "Енергоатом".

http://www.energoatom.kiev.ua/ua/about-6/misia-7/company_standards-82

аспекты для компьютерных систем..." категорий А¹⁶, В и С¹⁷ и производные от них национальные ГОСТы¹⁸. В соответствии с ними новое ПО подвергается многоступенчатой процедуре испытаний, начиная с тестирования отдельных программных модулей и заканчивая проведением полигонных испытаний¹⁹. Многочисленные и сложные испытания — один фактор высокой стоимости подобного ПО²⁰. Наряду с большой разветвленностью алгоритмов и многочисленности резервных механизмов, и несмотря на то, что при написании ПО используются методы автоматизации программирования.

Важно отметить, что ДСТУ IEC 60880:2006 и ДСТУ IEC 62138:2008 недоступны для ознакомления на сайтах Украинского центра стандартизации, Верховной рады Украины и ГП НАЭК "Энергоатом", в отличие от аналогичных стандартов Российской Федерации^{21, 22}. Кроме того, в 2018 году МЭК пересмотрела стандарт 62138, но РФ и Украина пока этого не сделали.

¹⁶ IEC 60880:2006. Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Software aspects for computer-based systems performing category A functions.

<https://webstore.iec.ch/publication/3795>

¹⁷ IEC 62138:2018. Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Software aspects for computer-based systems performing category B or C functions (Stability date - 2022). <https://webstore.iec.ch/publication/63666>

¹⁸ ДСТУ IEC 60880:2008. Атомні електростанції. Інформаційні та керувальні системи, важливі для безпеки. Програмні аспекти комп'ютерних систем, які виконують функції категорії А (IEC 60880:2006, IDT); та ДСТУ IEC 62138:2008. Атомні електростанції. Інформаційні та керувальні системи, важливі для безпеки. Програмні аспекти комп'ютерних систем, які виконують функції категорії В або С (IEC 62138:2004, IDT). Затверджені наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 285 від 14.08.2008 року "Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів".

<https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0285609-08>

Український стандарт, відповідний новому стандарту МЭК (IEC 62138:2018) пока не прийнято.

¹⁹ Подшибякин М. Тестирование программного обеспечения технических средств АСУ ТП для АЭС. Современные подходы и некоторые результаты // Рынок Электротехники, 2009, №2.

<https://webhamster.ru/mytetrashare/index/mtb0/13425897134rehzqs5gu>

²⁰ Стоимость ПО может превосходить стоимость технических средств систем управления в 2-3 раза.

²¹ ГОСТ Р МЭК 60880-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категории А / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - РФ, Москва: Стандартинформ, 2011. - 84 с.

<https://ohranatruda.ru/upload/iblock/5f7/4293800274.pdf>

²² ГОСТ Р МЭК 62138:2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категорий В и С / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. - РФ, Москва: Стандартинформ, 2011. - 84 с.

https://allgosts.ru/27/120/gost_r_m_k_62138-2010

МАГАТЭ рассматривает компьютерную безопасность как часть физической безопасности²³. Поэтому нормативные документы по этим вопросам следует искать на их сайте в разделе Nuclear Security Series²⁴. Действующий стандарт компьютерной безопасности — NSS 17²⁵. С высокой степенью вероятности вскоре его заменят 2 новых стандарта:

- NST045 "Компьютерная безопасность для ядерной безопасности";
- NST047 "Методы обеспечения компьютерной безопасности для ядерных установок".

В соответствии с действующими рекомендациями, основными методами защиты от компьютерных угроз являются инструменты глубоководной защиты, благодаря которой единственный технический, человеческий или организационный отказ не может привести к вредоносному воздействию на компьютерную систему, а сочетания отказов, способные привести к компьютерному инциденту, маловероятны²⁶. Для этого требуется соблюдение ряда принципов:

1. Чтобы уменьшить уязвимость компьютерных сетей к угрозам, необходимо минимизировать количество точек доступа к ним.
2. Автоматический перезапуск программ (рестарт) при сбоях в системе не должен сказываться на общей работоспособности системы. Любые меры реагирования на аварийные ситуации не должны сказаться на ядерной и радиационной безопасности.
3. Автоматическое управление защиты теплоэнергетических установок АЭС должно иметь несколько резервных каналов срабатывающих поочередно. Оно также должно позволить выполнить критически важные действия по исправлению ситуации вручную при отказе всех предусмотренных автоматических каналов.
4. Любое конфигурирование ПО должно быть регламентировано и задокументировано.
5. Линии связи с аварийными центрами должны быть защищены от внешнего вмешательства.

Выводы:

1. ПО информационных и управляющих систем АЭС разрабатывается с учетом требований МЭК, МАГАТЭ, национальных стандартов безопасности и с учетом опыта наиболее удачного внедрения на национальном уровне. ПО характеризуется высокими требованиями к устойчивости от внешних вредоносных вмешательств в код, намеренных и ненамеренных. Новым походом к созданию ПО является создание цифровой копии станции.
2. Национальные стандарты компьютерной безопасности АЭС и нормативные регулирующие акты Украины в этой сфере требуют дальнейшего совершенствования.

²³ Клевцов А.Л., Ястребенецкий М.А., Трубчанинов С.А. Компьютерная безопасность информационных и управляющих систем АЭС: нормативная база // Ядерная и радиационная безопасность (ISSN 2073-6237), № 4(68). - Украина, Киев: ГНТЦ ЯРБ, 2015. - С. 51-57.

http://sstc.com.ua/documents/journal/2015/4/text/10_4_2015_text.pdf

²⁴ <https://www.iaea.org/resources/nuclear-security-series>

²⁵ Computer security at nuclear facilities: reference manual: technical guidance. — Vienna: International Atomic Energy Agency, 2011. — (IAEA nuclear security series, ISSN 1816-9317; No. 17). — ISBN 978-92-0-120110-2. http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1527_web.pdf

На русском: Компьютерная безопасность на ядерных установках. Технические руководящие материалы. Справочное руководство. Серия изданий МАГАТЭ по физической ядерной безопасности, No 17. — Австрия, Вена: МАГАТЭ, 2012. — STI/PUB/1527, ISBN 978-92-0-435510-9, ISSN 1816-9317. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1527r_web.pdf

²⁶ Симонов А.А., Клевцов А.Л., Трубчанинов С.А. Компьютерная безопасность информационных и управляющих систем АЭС: меры защиты от компьютерных угроз // Ядерная и радиационная безопасность (ISSN 2073-6231), № 2(74). - Украина, Киев: ГНТЦ ЯРБ, 2017. - С. 46-50.

http://sstc.com.ua/documents/journal/2017/2/text/9_2_2017_text.pdf

На русском: [Шевченко В.В., Бредун А.В. Программное обеспечение для АЭС как часть их безопасной работы // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 1(87). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. - С. 8-15.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2540739>

Безопасность работы АЭС во многом зависит от устойчивой работы компьютерной системы, которая является частью системы физической безопасности. Разработанное ПО должно соответствовать стандартам МЭК, МАГАТЭ и их национальным аналогам.

Ключевые слова: Украина, Российская Федерация, стандарты безопасности АЭС, МЭК, МАГАТЭ, глубокоэшелонированная защита, цифровая модель АЭС.

Українською: [Шевченко В.В., Бредун О.В. Програмне забезпечення для АЕС як частина їх безпечної роботи // Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, 1 (87). - Україна, Харків: ХРИПОЗ, 2019. - С. 8-15.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2540739>

Безпека роботи АЕС багато в чому залежить від стійкої роботи комп'ютерної системи, яка є частиною системи фізичної безпеки. Розроблене ПЗ повинно відповідати стандартам МЕК, МАГАТЕ та їх національним аналогам.

Ключові слова: Україна, Російська Федерація, стандарти безпеки АЕС, МЕК, МАГАТЕ, глибокоешелонований захист, цифрова модель АЕС.

In English: [Shevchenko Valentina V., Bredun A.V. (2019) Software for NPPs as part of their safe work. Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 1 (87), pp. 8-15.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2540739>

The safety of a nuclear power plant depends largely on the stable operation of a computer system, which is part of a physical security system. The developed software must comply with the standards of the IEC, IAEA and their national counterparts.

Keywords: Ukraine, Russian Federation, NPP safety standards, IEC, IAEA, defense in depth, digital model of NPP.